

Planeación de la estrategia de mediación lectora para potenciar los PCC

Objetivo	Sub-momento	Objetivo	Sesión 1 Improvisación 9 Kandinsky		Tiempo (min)
			Desarrollo	Materiales	
Ofrecer marcos de comprensión de los conceptos abordados en el libro que faciliten la movilización de los PCC	Selección del Libro (SL)	Revisión y selección de los libros informativos Responde también a la pregunta ¿para qué abordar ese libro?	Cada cuadro con su cuento El mundo de la pintura, autores: Juan Ramón Brotons y Ximena Maier. Editorial Anaya. Capítulo: Improvisación 9 Kandinsky Reseña: "Un libro que acerca de forma atractiva y didáctica el arte a los niños. Un recorrido por la historia de la pintura, sus protagonistas, obras y técnicas. Junto a cada cuadro, el lector encontrará un cuento, datos sobre el artista y la época, y curiosidades y propuestas para profundizar y desarrollar la creatividad." ANAYA	Colección Bibliográfica de la Red de bibliotecas del Banco de la República	
	Rompehielos (ARH)	Crear condiciones propicias para el buen desarrollo del taller a través de una actividad lúdica	Juego de presentaciones con colores, consta de dos reglas: 1. Al presentarse deben asociar un color que inicie con la primera letra de su nombre sin repetir colores ya mencionados. 2. Recordar el nombre y el color mencionado por todos los que lo antecedieron. Ejemplo: Angela – amarillo; Alejandro-anaranjado; María – Morado.		15
	Introducción del libro (IL)	Motivar a los participantes a aprender de ese tema. valorar el trabajo de quienes crean los libros (autores, ilustradores, investigadores, editores).	Se introduce el título del libro resaltado que nos invita a hacer un recorrido por la historia de la pintura, sus protagonistas, obras y técnicas. <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de los autores: Dar a conocer a Juan Ramón Brotons, profesor de historia del arte con amplia trayectoria en literatura y artes plásticas. Resaltar a Ximena Maier, ilustradora con experiencia en libros infantiles y en el campo artístico. • Mención de la editorial Introducir a la editorial ANAYA, reconocida por su compromiso con publicaciones rigurosas y de calidad acercando el arte y la literatura a públicos diversos. • Conexión con el tema de la sesión: Generar expectativa al señalar que uno de los artistas que se va a explorar es Wassily Kandinsky, pionero del arte abstracto. Preguntar a los niños: ¿si han escuchado antes sobre el arte abstracto? Anticipar que conocerán la obra "Improvisación 9" y reflexionarán sobre cómo los colores y las formas pueden expresar emociones. <p>Cada cuadro con su cuento, el mundo de la pintura, es un libro que nos invita hacer un recorrido por la historia de la pintura, sus protagonistas, obras y técnicas. Por cada cuadro el autor nos relata un cuento inspirado en esa obra de arte. También nos da algunos datos sobre el artista su la época y otras curiosidades.</p> <p>En este sesión descubriremos la magia de los colores y de la abstracción que acompaña la obra de Kandinsky a través del cuadro "Improvisación 9" y la historia "La lluvia de</p>	Libro y video vean PPT de la portada e imágenes de los autores	5

			Wassily”, también conoceremos algunas técnicas y datos curiosos de la vida de este pintor. Conceptos: abstracción y expresionismo.		
	Compartir la lectura (CL)	Propiciar la conversación para favorecer la comprensión y apropiación de los conceptos del libro.	<p>Antes de la lectura: Explorar los saberes previos de los participantes sobre el tema del libro. Generación de preguntas que permitan establecer conexiones entre lo que los participantes saben, les gustaría saber y las respuestas que ofrece el libro.</p> <p>Preguntas previas: ¿cómo se pueden crear colores? ¿has escuchado acerca del arte abstracto? ¿a qué crees que se refiere? ¿en qué crees que se inspiran los artistas para realizar sus obras?</p> <p>Durante la lectura del libro se lee el cuento y los datos curiosos del artista y su obra. Lectura comentada dando ejemplos que ayuden a la comprensión, haciendo pausas para resolver dudas o compartir sus interpretaciones. Se hará énfasis en los conceptos claves y datos curiosos asociados al reto creativo, por lo que se les invita a tomar nota de los datos relacionados con los conceptos claves.</p> <p>Posterior a la lectura: Diapositivas con las obras de Kandinsky</p> <p>¿Qué figuras o formas puedes identificar en las pinturas de Kandinsky? ¿te parece fácil o difícil encontrarlas? ¿qué opinas sobre los colores, formas y líneas que Kandinsky usaba en sus pinturas? ¿crees que significan algo? ¿qué te inspira la obra de Kandinsky? ¿crees que Kandinsky tenía un motivo o mensaje específico al crear sus pinturas abstractas? ¿cuál crees que podría ser?</p>	Libro, video vean, PPT con imágenes del texto. Tablet, hoja de papel y lápiz	35
Potenciar los PCC	Reto Creativo (RCr)	Desafiar a los participantes a crear algo nuevo a partir de restricciones vinculadas con el tema del libro	<p>Reto: Imaginen un lugar especial en sus vidas: puede ser su casa, un parque, la escuela o cualquier otro lugar que les traiga recuerdos bonitos, les signifique algo. Su desafío es transformar ese lugar en un paisaje abstracto, utilizando formas simples y colores vibrantes al estilo de Kandinsky.</p> <p>Restricciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar formas básicas (círculos, triángulos, cuadrados, líneas, etc.). • Utilizar colores asociados a emociones • Utilizar objetos improvisados de su entorno (por ejemplo, hilos, esponjas, cartones, etc.) para aplicar la pintura. • Intencionalidad la pintura debe intentar transmitir las emociones que les evoca ese lugar las cuales deberás describir en el boceto. <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papel para boceto • Lienzo 	Papel, lienzo. Pinturas acrílicas o temperas amarilla, azul roja blanca y negra. Pinceles de diferentes tamaños. Paleta para mezclar colores.	5

			<ul style="list-style-type: none"> • Pinturas acrílicas o temperas amarilla, azul, roja, blanco y negro • Pinceles de diferentes tamaños. • Paleta para mezclar colores. • Lápices de colores para el boceto • Rueda de colores • Objetos varios (lanas, hilos, cartón, esponjas, palitos) <p>La actividad se realiza en dos momentos: Primer momento: conversación en parejas, elaboración del boceto Segundo momento: individual transformar su boceto en una pintura abstracta.</p>	Lápices o marcadores para delinear. Rueda de colores Objetos varios (lanas, hilos, cartón, esponjas, palitos)	
	Proceso Creativo	Guiar el proceso creativo: Enfocar y orientar la creatividad impulsando la generación de ideas originales, útiles y pertinentes al tema del libro	¿Qué elementos de la obra de Kandinsky podemos recordar para inspirarnos en nuestro propio arte abstracto? ¡Tomen nota de todas las ideas! Imaginen que en este momento están en ese lugar que escogieron, traigan a la memoria los recuerdos compartan con su compañero las emociones que les genera describir y recordar ese lugar. Ahora piensa ¿qué colores y formas asociarían con ese lugar? ¿cómo pueden expresar esas emociones de manera abstracta? ¿cómo podemos simplificar nuestras ideas y conceptos en un boceto o esquema que capture la esencia de nuestro lugar especial? ¿Qué características de nuestro lugar significativo podríamos cambiar o modificar para representarlo de manera más abstracta y expresiva? imagina como representarías un árbol usando solo dos figuras geométricas ¿qué otras maneras se te ocurren para simplificarlo? ¿cómo podemos simplificar los elementos visuales de nuestro lugar especial para que sean más sencillos de representar? Recuerdas el cuadro "improvisación 9" ¿cómo dirías que Kandinsky uso el color?¿cómo si llovieran colores?¿se te ocurre algunas ideas para transformar los colores y crear tu propia forma de colorear ¿qué significado tienen las formas y colores que has elegido en relación con las emociones que quieres expresar? ¿cuáles son las características más importantes que debemos tener en cuenta para asegurarnos de cumplir con las restricciones del reto? Una vez tengas tu boceto, experimenta juega con las formas, intenta distorsionarlas, transformarlas crea combinaciones de formas y colores usando los lápices de colores.	Tarjetas de preguntas generadoras y exploradoras acorde al reto	40

			Cuando tu boceto esté listo es momento de crear tu propia paleta de colores con los que seleccionaste y empieza a pintar intentando plasmar las emociones que te evoca ese lugar en el lienzo.		
	Socialización del producto creativo (SPC)	Compartir los elementos más significativos del proceso creativo y validar lo creado.	<p>Exposición del producto creativo, los otros participantes van a observar con detalle tu obra y comentar lo que piensan que quiere transmitir.</p> <p>Preguntas orientadoras para la socialización:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuéntanos ¿qué lugar quisiste representar? • ¿qué significa para ti ese lugar? ¿qué emociones te genera? • ¿qué representa los colores y formas que elegiste para representar ese lugar? • ¿De qué manera tu creación cumple con las restricciones? ¿cómo hiciste para lograrlo? te pareció fácil o difícil • ¿qué es lo que más te gusto? ¿qué fue lo que no te gusto? 	tablero expositivo	20

Momento	Objetivo	Sub-momento	Objetivo	Sesión 2 Biología hasta en el sopa		Tiempo (min)
				Desarrollo	Materiales	
Mediación Lectora (M1)	Ofrecer marcos de comprensión de los conceptos abordados en el libro que faciliten la movilización de los PCC	Selección del Libro	Revisión y selección de los libros informativos Responde también a la pregunta ¿para qué abordar ese libro?	Biología hasta en la sopa, escrito por Cecilia Di Prinzio y Valeria Edelsztein, y publicado por Ediciones lamiqué, es un libro infantil que responde preguntas curiosas sobre la vida, como dónde están las instrucciones para construir un ser vivo, o ¿Cuántos tipos de seres vivos existen? Con humor y explicaciones claras, muestra que la biología está presente en todo lo que nos rodea.	Recursos electrónicos de la Red de bibliotecas del Banco de la República	15
		Rompehielos (ARH)	Crear condiciones propicias para el buen desarrollo del taller a través de una actividad lúdica	Posturas de Animales: Cada participante se presenta y hace la postura de un animal que inicie con la inicial de su nombre. Por ejemplo: soy Angela y realizo la postura de un ave extendiendo mis brazos hacia los lados, los demás tienen que tratar de adivinar que trato de representar. Quien adivine debe decir Angela es un ave y todos hacen la postura del ave y continúan el de al lado haciendo su presentación.		
		Introducción del libro (IL)	Motivar a los participantes a aprender de ese tema. valorar el trabajo de quienes crean los libros (autores, ilustradores, investigadores, editores).	Biología hasta en la sopa es un libro fascinante, donde sus autoras relatan un día de paseo por el parque donde Sofí y Tomi tienen muchas preguntas curiosas y su amiga Ceci que es doctora en Ciencias Biológicas, les ayuda a responder muchas de estas de una manera sencilla y con ejemplos sorprendentes. El libro aborda temas como: las células, el ADN (información genética), biodiversidad y la evolución, entre otros, de una forma muy divertida, respondiendo a preguntas intrigantes como: ¿De qué está hecho un árbol?, ¿Se puede crecer para siempre?, ¿Por qué nos morimos?, ¿Dónde están las instrucciones para construir un ser vivo? o ¿Los zombis están vivos o muertos? Autores: Cecilia Di Prinzio, Valeria Edelsztein, Ilustrador: Pablo Picyk Editorial: lamiqué. (datos curiosos de los autores).	Libro y video vean PPT de la portada e imágenes de los autores	5

		Compartir la lectura (CL)	Propiciar la conversación para favorecer la comprensión y apropiación de los conceptos del libro.	<p>Antes de la lectura: Explorar los saberes previos de los participantes sobre el tema del libro. Generación de preguntas que permitan establecer conexiones entre lo que los participantes saben, les gustaría saber y las respuestas que ofrece el libro.</p> <p>Preguntas previas: ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra “seres vivos”? ¿Puedes contarme sobre algún ser vivo que te parezca especial o sorprendente? ¿Qué diferencias notas entre los seres vivos y las cosas que no están vivas? Si fueras un biólogo y pudieras descubrir una nueva especie, ¿cómo te la imaginas?</p> <p>Durante la lectura: Lectura comentada dando ejemplos que ayuden a la comprensión, haciendo pausas para resolver dudas o compartir sus interpretaciones. Se hará énfasis en los conceptos claves y datos curiosos asociados al reto creativo, por lo que se les invita a tomar nota de los datos relacionados con los conceptos claves.</p> <p>Teniendo en cuenta la extensión del libro y la cantidad de temáticas que aborda para esta actividad se lee únicamente los apartes que ayuden a resolver o estén relacionadas con el reto creativo.</p> <p>Conceptos claves: Evolución y Biodiversidad.</p> <p>Posterior a la lectura: Preguntas provocadoras: ¿Cuáles datos del libro te parecieron más sorprendentes? ¿Qué otras preguntas sobre los seres vivos te gustaría explorar? las preguntas que surjan, se las deja planteadas tomando nota de ellas y se las conecta en la mediación para los PCC.</p>	Libro, video vean, PPT con imágenes del texto. Tablet, hoja de papel y lápiz	35
--	--	---------------------------	---	---	--	----

<p>Actividad Creativa (M2)</p>	<p>Potenciar los PCC</p>	<p>Retro Creativo (RCr)</p>	<p>Desafiar a los participantes a crear algo nuevo a partir de restricciones vinculadas con el tema del libro</p>	<p>Reto: asumiendo el rol de biólogos que estudian los seres vivos, los participantes descubrirán y recrearán una "nueva especie para la ciencia" a partir de algunos hallazgos.</p> <p>La actividad se realiza en grupos de tres y a cada integrante se le asignará un rol correspondiente a las tarjetas 1, 2 y 3.</p> <p>Tarjeta 1: rol biólogo genetista. La tarjeta le da información de las características de las células y el promedio de vida aproximada de la especie (Ej.: pluricelular, promedio de vida 2000 años)</p> <p>Tarjeta 2: rol microbiólogo: Datos sobre los alimentos que hacen parte de la dieta de esta nueva especie. (Ej.: se alimenta materia orgánica en descomposición)</p> <p>Tarjeta 3: rol morfológico: Datos sobre sus características principales características (Ej.: Escamas, anillo, sombrero, velo)</p> <p>Tarjeta 4: foto de un antepasado lejano</p> <p>Tarjeta 5: foto del lugar donde fue reportada la nueva especie</p> <p>Restricciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las características de la nueva especie deben corresponder a la combinación de las tarjetas. • Deben incorporar elementos diferentes a las especies ya conocidas, generando combinaciones inusuales o transformándolas. <p>Todos los integrantes del grupo deben participar del proceso creativo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiales: Hoja de papel, Lápiz, Porcelanicron, tarjetas • Tiempo de elaboración 30 minutos 	<p>Hoja de papel, Lápiz, Porcelanicron, tarjetas</p>	<p>5</p>
--------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---	---	--	----------

		Proceso Creativo	<p>Guiar el proceso creativo: Enfocar y orientar la creatividad impulsando la generación de ideas originales, útiles y pertinentes al tema del libro</p>	<p>Para lograr el reto, conversa con tus compañeros de equipo respondiendo a las siguientes preguntas, se sugiere tener un relator que tome nota de todos los aportes y definir tiempos para las respuestas garantizando que todos participen.</p> <p>¡Empecemos! Cuéntales a tus compañeros ¿cuáles conceptos sobre seres vivos recuerdas del libro? ¿cuáles de estos o de tus propias experiencias están relacionadas con el reto? ¿cómo podrían asociar esa información para crear una nueva especie? Asumiendo el rol asignado comparte tus hallazgos de la nueva especie conversen asociado los datos recolectados y respondan ¿cuáles son las características que crees que esta nueva especie debería tener? ¿qué relaciones encuentras en la información recolectada? ¿cómo se podría unificar?</p> <p>¡Ya tenemos una idea! momento de dibujar un boceto que unifique las características hasta el momento definidas. Ahora revisa el boceto ¿cómo podríamos imaginar el comportamiento y la interacción de esta especie con su entorno basándonos en sus antepasados? revisa la foto del antepasado y su habitación ¿cuáles características podríamos transferir para asegurar su adaptación? ¿qué modificaciones podríamos hacer a las características comunes de las especies conocidas para transformar nuestro boceto en una figura tridimensional utilizando porcelanicon?</p> <p>Pero antes de empezar a darle forma tridimensional a la nueva especie responde con tu grupo si ¿el prototipo o boceto cumple con las restricciones? si las cumple adelante si no piensa y conversa con tus compañeros ¿qué es necesario cambiar o mantener para lograrlo?</p> <p>Finalmente ¿qué nombre le pondrán a esta nueva especie?</p>	Tarjetas de preguntas generadoras y exploradoras acorde al reto	40
		Socialización del producto creativo (SPC)	<p>Compartir los elementos más significativos del proceso creativo y validar lo creado.</p>	<p>Comparte tu descubrimiento, Cuéntanos ¿cuál es el nombre? ¿en qué lugar fue encontrado? ¿qué características tiene? ¿qué parte del proceso les pareció más fácil y cuál más difícil? ¿De qué manera consideras que tu resultado cumple con los requisitos?</p>	Mesa de exposiciones	20

Momento	Objetivo	Sub-momento	Objetivo	Sesión 3 M.C. Escher Un sueño fantástico		Tiempo (min)
				Desarrollo	Materiales	
Mediación Lectora (M1)	Ofrecer marcos de comprensión de los conceptos abordados en el libro que faciliten la movilización de los PCC	Selección del Libro	Revisión y selección de los libros informativos Responde también a la pregunta ¿para qué abordar ese libro?	Cada cuadro con su cuento El mundo de la pintura, autores: Juan Ramón Brotons y Ximena Maier. Editorial Anaya Capítulo: La cascada, Escher Reseña: "Un libro que acerca de forma atractiva y didáctica el arte a los niños. Un recorrido por la historia de la pintura, sus protagonistas, obras y técnicas. Junto a cada cuadro, el lector encontrará un cuento, datos sobre el artista y la época, y curiosidades y propuestas para profundizar y desarrollar la creatividad." ANAYA	Colección Bibliográfica de la Red de bibliotecas del Banco de la República	
		Rompehielos (ARH)	Crear condiciones propicias para el buen desarrollo del taller a través de una actividad lúdica	Juego: creando historias imposibles. Se forma un círculo con los participantes, donde cada uno contribuirá con una palabra o frase corta para crear una historia colectiva. El mediador comienza la historia. Por ejemplo, con la frase: "Había una vez un gato" el siguiente tiene que agregar algo a la historia que sea imposible y que inicie con la última letra de la frase anterior, por ejemplo: "¡oh! que tenía ocho patas y caminaba al revés"... "se subía al techo bajando escalones"... y así sucesivamente. Continúa la cadena de palabras o frases hasta que todos los niños hayan tenido la oportunidad de contribuir a la historia.		15
		Introducción del libro (IL)	Motivar a los participantes a aprender de ese tema. valorar el trabajo de quienes crean los libros (autores, ilustradores, investigadores, editores).	Cada cuadro con su cuento, el mundo de la pintura, es un libro que nos invita hacer un recorrido por la historia de la pintura, sus protagonistas, obras y técnicas. Por cada cuadro el autor nos relata un cuento inspirado en esa obra de arte. También nos da algunos datos sobre el artista su la época y otras curiosidades. Autor: Juan Ramón Brotons; ilustradora; Ximena Maier; Editorial: Anaya Infantil y Juvenil En esta sesión descubriremos las arquitecturas imposibles que acompaña la obra de M.C. Escher a través del cuadro "La cascada" y la historia "Un sueño fantástico", también conoceremos algunas técnicas y datos curiosos de la vida de este pintor. Concepto: arquitecturas imposibles.	Libro y video vean PPT de la portada e imágenes de los autores	5

		Compartir la lectura (CL)	<p>Propiciar la conversación para favorecer la comprensión y apropiación de los conceptos del libro.</p>	<p>Antes de la lectura: Explorar los saberes previos de los participantes sobre el tema del libro. Generación de preguntas que permitan establecer conexiones entre lo que los participantes saben, les gustaría saber y las respuestas que ofrece el libro.</p> <p>Preguntas previas: Cuéntanos que ideas se te vienen a la cabeza cuando escuchas arquitecturas imposibles, observa en detalle el cuadro "La cascada" ¿se te ocurre alguna idea?</p> <p>Durante la lectura: se lee el cuento " un sueño fantástico" y los datos curiosos del artista y su obra.</p> <p>Lectura comentada dando ejemplos que ayuden a la comprensión, haciendo pausas para resolver dudas o compartir sus interpretaciones. Se hará énfasis en los conceptos claves y datos curiosos asociados al reto creativo, por lo que se les invita a tomar nota de los datos relacionados con los conceptos claves.</p> <p>Concepto clave: arquitecturas imposibles.</p> <p>Posterior a la lectura: Diapositivas con las obras de Escher que hacen parte de la categoría arquitecturas imposibles.</p> <p>¿Cuál es tu obra favorita de Escher? ¿Qué te hace pensar una obra de Escher sobre la percepción y la realidad? ¿Cómo crees que Escher logra crear ilusiones ópticas en sus obras? ¿Qué crees que podrías aprender de las obras de Escher para aplicar en tus propios dibujos o proyectos artísticos? ¿Cuál es la parte más desafiante de entender una obra de Escher? ¿Qué te gustaría saber más sobre la vida y obra de M.C. Escher después de ver sus obras?</p>	<p>Libro, video vean, PPT con imágenes del texto. Tabletas, hoja de papel y lápiz</p>	35
--	--	---------------------------	--	--	---	----

<p>Actividad Creativa (M2)</p>	<p>Potenciar los PCC</p>	<p>Retro Creativo (RCr)</p>	<p>Desafiar a los participantes a crear algo nuevo a partir de restricciones vinculadas con el tema del libro</p>	<p>Reto: Crear un cuento inspirado en un cuadro de Escher</p> <p>La actividad se realiza en parejas, quienes crearán un cuento original desarrollando una narrativa que refleje los elementos visuales y conceptuales presentes en la obra seleccionada de M.C. Escher.</p> <p>Restricciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La historia debe contener al menos un elemento de ilusión o perspectiva similar al del cuadro de Escher seleccionado. • Debe incluir al menos un personaje principal y un escenario que reflejen la atmósfera y el estilo del cuadro. • La historia debe tener un principio, un desarrollo y un desenlace coherentes. • Extensión una página. <p>Deben elaborar un esquema para su historia, donde tomen nota de todas las ideas incluyendo los elementos principales como el inicio, el desarrollo y el desenlace. Pueden usar dibujos, diagramas o simplemente escribir palabras claves para organizar sus ideas.</p> <p>Selección del cuadro: observar detenidamente las cuatro imágenes y reflexionar sobre lo que les inspira (3 minutos), deberán ponerse de acuerdo y escoger la que más ideas para la historia les genere.</p> <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuadros de Escher impresos para que los participantes elijan uno como inspiración. - Escaleras arriba y abajo, 1960 - Belvedere, 1958 - Relatividad, 1953 -Día y noche, 1938 • Papel y lápices para tomar notas y esbozar ideas. • Material de escritura (bolígrafos, papel de escritura suave, etc.). 	<p>Cuadros de Escher, papel, lápices, lapiceros.</p>	<p>5</p>
--------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---	---	--	----------

		Proceso Creativo	<p>Guiar el proceso creativo: Enfocar y orientar la creatividad impulsando la generación de ideas originales, útiles y pertinentes al tema del libro</p>	<p>¿Recuerdan el cuento “un sueño fantástico”? traten de recordar la estructura de la historia y los conceptos o elementos que se relacionaban con el cuadro “La cascada” ¿cómo se relacionan? les pude dar algunas ideas ¿cuáles podrían transferir a su cuento?</p> <p>Vuelvan a observar con mucho detalle el cuadro y cuéntale a tu compañero las posibles historias que podrían desarrollarse a partir de la imagen. Pregúntale sobre los personajes, el escenario, los eventos y los posibles conflictos que podrían surgir y vayan nutriendo su esquema.</p> <p>¿Cómo podrían relacionar los patrones y formas que ven en el cuadro con el relato? ¿qué conexiones pueden hacer entre las ilusiones ópticas de las arquitecturas imposibles a los eventos de su historia?</p> <p>¡Muy bien! ¡ya tienen algunas ideas! ahora condensando los elementos más importantes ¿cuál sería la idea central de su historia? Una vez que tengan claro el concepto de su historia, pueden comenzar a escribir la narrativa completa utilicen el esquema como guía.</p> <p>Una vez escriban la historia, conversen ¿cómo podríamos modificar los personajes o escenarios de nuestra historia para que reflejen mejor el estilo del cuadro de Escher? ¿Qué conceptos o frases podríamos simplificar para que nuestra historia sea más fácil de entender? ¿Cuáles son las características clave del cuadro de Escher que se reflejan en nuestra historia? ¿Cómo podríamos asegurarnos de que nuestra historia cumple con las restricciones establecidas y refleja adecuadamente la inspiración en el cuadro de Escher? ¿Hay alguna idea fuera de lo común que podríamos considerar para ampliar los límites de nuestra narrativa? ¿Qué elementos podríamos revisar o ajustar en nuestro cuento para verificar que se ajusta al reto?</p> <p>¿podrían imaginar que su cuento cobra vida en ese cuadro? ¡Genial! no te olvides ponerle un título y el nombre de sus autores para compartirla.</p>	Tarjetas de preguntas generadoras y exploradoras acorde al reto	40
		Socialización del producto creativo (SPC)	Compartir los elementos más significativos del proceso creativo y validar lo creado.	Cada participante puede leer su historia en voz alta o puede contarla utilizando su esquema.		20

Momento	Objetivo	Sub-momento	Objetivo	Sesión 4 "La Tierra y el Sol para los más curiosos."		Tiempo (min)
				Desarrollo	Materiales	
Mediación Lectora (M1)	Ofrecer marcos de comprensión de los conceptos abordados en el libro que faciliten la movilización de los PCC	Selección del Libro	Revisión y selección de los libros informativos Responde también a la pregunta ¿para qué abordar ese libro?	La Tierra y el Sol para los más curiosos, escrito por Carla Baredes e Ileana Lotersztain y publicado por Ediciones lamiqué, es un libro infantil que explica de forma clara y divertida temas como el día, la noche, las estaciones y la gravedad. Ideal para despertar la curiosidad científica en los niños.	Recursos electrónicos de la Red de bibliotecas del Banco de la República	15
		Rompehielos (ARH)	Crear condiciones propicias para el buen desarrollo del taller a través de una actividad lúdica	Juego para presentarse e indagar sobre saberes previos: Los participantes caminan en círculos, cuando se encuentran con otro participante deben abrir o cerrar la mano, si ambos coinciden en el mismo gesto deben presentarse y compartir un dato sobre el sol o la tierra o sus relaciones, por ejemplo: La Tierra gira alrededor del sol. Los participantes deben reunir la mayor cantidad de datos en 8 minutos. Después se hace una ronda compartiendo el nombre de otro participante y el dato curioso que más les impresionó y dan su opinión sobre ese dato si creen que es falso o cierto. De esos datos se generan preguntas con el propósito de encontrar algunas respuestas en el libro.		

		Introducción del libro (IL)	<p>Motivar a los participantes a aprender de ese tema. valorar el trabajo de quienes crean los libros (autores, ilustradores, investigadores, editores).</p>	<p>Te has preguntado ¿qué pasaría con la Tierra si el sol desapareciera?, ¿qué pasaría si la Tierra girara más lento? o ¿si se detuviera!? En este taller vamos a explorar el libro la “Tierra y el sol para los más curiosos” donde descubriremos algunos datos sorprendentes sobre, el movimiento de la Tierra, la inclinación del eje terrestre y la atmósfera terrestre.</p> <p>Autores Carla Baredes, Ileana Lotersztain, ilustraciones Rocío Alejandro Editorial Iamiqué. (datos curiosos de los autores)</p>	<p>Libro y video vean PPT de la portada e imágenes de los autores</p>	5
		Compartir la lectura (CL)	<p>Propiciar la conversación para favorecer la comprensión y apropiación de los conceptos del libro.</p>	<p>Antes de la lectura: Explorar los saberes previos de los participantes sobre el tema del libro. Generación de preguntas que permitan establecer conexiones entre lo que los participantes saben, les gustaría saber y las respuestas que ofrece el libro.</p> <p>Preguntas previas: Se retoman las preguntas que surgieron del juego. Otras posibles, ¿La Tierra se desplaza? ¿por qué las cosas no se caen para arriba? ¿por qué la tierra gira alrededor del sol? ¿la Tierra tiene arriba y abajo? ¿cuál es la parte de arriba de la tierra? ¿por qué el aire no se va de la Tierra? ¿por qué la tierra se mantiene caliente? (tomadas del libro)</p> <p>Durante la lectura: Lectura comentada dando ejemplos que ayuden a la comprensión, haciendo pausas para resolver dudas o compartir sus interpretaciones. Se hará énfasis en los conceptos claves y datos curiosos asociados al reto creativo, por lo que se les invita a tomar nota de los datos relacionados con los conceptos claves.</p>	<p>Libro, video vean, PPT con imágenes del texto. Tabletas, hoja de papel y lápiz</p>	35

				<p>Teniendo en cuenta la extensión del libro y la cantidad de temáticas que aborda para esta actividad se lee únicamente los apartes que ayuden a resolver o estén relacionadas con el reto creativo.</p> <p>Conceptos claves: rotación, translación, gravedad, estaciones y aire.</p> <p>Posterior a la lectura: ¿cuáles de las preguntas iniciales crees que se respondieron? ¿Cuál fue el dato que te pareció más sorprendente? ¿cuáles respuestas te parecieron confusas?</p>		
Actividad Creativa (M2)	Potenciar los PCC	Retro Creativo (RCr)	<p>Desafiar a los participantes a crear algo nuevo a partir de restricciones vinculadas con el tema del libro</p>	<p>Reto: asumiendo el rol de viajeros del tiempo, los participantes crearán un paisaje del futuro de un lugar del planeta Tierra a partir de unos datos específicos.</p> <p>La actividad se realiza en grupos de tres, a cada grupo se le entregará 3 tarjetas:</p> <p>Tarjeta 1: Punto de partida fotografía del lugar en el presente con ficha informativa: distancia al sol: 149.5 millones de Km\ tamaño: 12.756 km\ duración del año: 365 días y 6 horas. duración del día, datos atmosféricos y geográficos. Tarjeta 2: fecha y hora de llegada (Punto de llegada el mismo lugar en el futuro) Tarjeta 3: escenario hipotético: (cada grupo tendrá una pregunta) ¿qué pasaría si el eje de la Tierra se enderezara? ¿qué pasaría si la Tierra girara mucho más lento, y se tardara medio año en hacer un giro sobre si misma? ¿qué pasaría si el sol aumentara al doble de su tamaño? ¿qué pasaría si el aire se escapa de la Tierra? ¿qué pasaría con los líquidos si la Tierra no los atrae?</p> <p>Restricciones:</p>	plastilina, palillos, nailon, colores, cartulinas lápices, escarcha	5

				<ul style="list-style-type: none">• Las características del paisaje deben corresponder a la combinación de las tarjetas.• El paisaje del futuro debe ir acompañado de una ficha informativa de los datos que respondan al escenario hipotético• El paisaje debe representar un escenario del futuro, fuera de lo común, creando combinaciones inusuales a los paisajes cotidianos.• Todos los integrantes del grupo deben participar del proceso creativo.• Materiales: plastilina, palillos, nailon, colores, cartulinas lápices, escarcha.• Tiempo de elaboración 30min.		
--	--	--	--	---	--	--

		Proceso Creativo	<p>Guiar el proceso creativo: Enfocar y orientar la creatividad impulsando la generación de ideas originales, útiles y pertinentes al tema del libro</p>	<p>Para lograr el reto, conversa con tus compañeros de viaje respondiendo a las siguientes preguntas, se sugiere tener un relator que tome nota de todos los aportes y definir tiempos para las respuestas garantizando que todos participen.</p> <p>Recuerda y conversa con tu grupo ¿cómo influye la gravedad en todas las cosas? ¿cómo influye la inclinación del eje terrestre en el clima de la Tierra? ¿en qué lugares de la Tierra hay estaciones y en cuáles no? ¿cómo se relaciona el sol con las características atmosféricas de la Tierra? ¿qué otros conceptos relacionados al reto recuerdas?</p> <p>¡Empecemos el viaje en el tiempo! Lee, observa y asocia los datos de las tarjetas 1 y 2 ahí inician el viaje conversen y asocien la información de las tarjetas ¿cuáles son las características que creen que este paisaje hipotético debería tener? intenten hacer mezclas mentales con los datos y respondiendo a la pregunta hipotética ¿qué relaciones encuentras en la información recolectada? ¿cómo se podría unificar?</p> <p>¡Ya tenemos una idea! momento de dibujar empiecen con un boceto utilizando únicamente la hoja de papel y el lápiz. Unifica las características hasta el momento definidas, luego revisen el boceto y comparen con la foto del paisaje ¿cuáles características podríamos transferir? ¿qué modificaciones podríamos hacer a las características comunes? ¿podría ser un paisaje del futuro?</p> <p>Responde con tu grupo si ¿el boceto cumple con las restricciones? si las cumple sigue adelante y empiecen a pintar su paisaje, de lo contrario, piensa y conversa con tus compañeros ¿qué es necesario cambiar o mantener para lograrlo?</p> <p>Finalmente no te olvide de crear la ficha informativa con los datos del lugar hipotético de su viaje al futuro.</p>	Tarjetas de preguntas generadoras y exploradoras acorde al reto	40
--	--	------------------	--	--	---	----

		Socialización del producto creativo (SPC)	Compartir los elementos más significativos del proceso creativo y validar lo creado.	Comparte tu paisaje y cuéntanos cuáles son esas geniales características que lo representan y ¿qué los llevo a representarlo de esa manera?	Tablero de exposiciones	20
--	--	---	--	---	-------------------------	----

Nota: las preguntas son orientadoras estas se ajustan de acuerdo al contexto